

MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYALASHNING INTEGRATSIYALASHGAN MODELI

Yusupova Xabiba Iriskulovna [orcid: 0009-0006-4022-1432](https://orcid.org/0009-0006-4022-1432)
e-mail: xabibayusupova77@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, professor v.b.
Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha talim tizimini transformatsiyalash jarayonida milliy sharoit va xalqaro ilg‘or tajribalarni integratsiya qiluvchi kompleks model ishlab chiqishga ehtiyoj mavjudligi, integratsiyaning o‘ziga xos xususiyatlari, integratsiyalashgan model markazida “Bolaning rivojlanishi” konsepsiyasi bolishligi haqida fikr yuritilgan va bloklarga ajratilib, izohlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli, transformatsiya Maktabgacha ta’lim, intellektual, ijtimoiy-emotsional, ijodiy rivojlanish, integratsiya, kompetensiya, innovatsiya.

Аннотация. В статье рассматривается необходимость разработки комплексной модели, интегрирующей национальные условия и передовой международный опыт в процессе трансформации системы дошкольного образования, особенности интеграции и концепция «Развитие ребёнка», лежащая в основе интегрированной модели, разделенной на блоки и пояснённой.

Ключевые слова: цифровая трансформация, дошкольное образование, интеллектуальное, социально-эмоциональное, творческое развитие, интеграция, компетенции, инновации.

Abstract. This article discusses the need to develop a comprehensive model that integrates national conditions and international best practices in the process of transforming the preschool education system, the specific features of integration, and the concept of "Child Development" at the center of the integrated model, divided into blocks and explained.

Keywords: digital, transformation Preschool education, intellectual, socio-emotional, creative development, integration, competence, innovation.

Kirish

Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar mamlakatimizdagi ta’lim-tarbiya tizimini raqamlashtirishni talab qilmoqda. Raqamlashtirish — analog jarayonlarni raqamli shaklga o‘tkazish, ma’lumotlar va xizmatlardan foydalanishni avtomatlashtirish orqali qulaylik va samaradorlikni oshirish jarayoni hisoblanadi.

Maktabgacha ta’lim tizimini transformatsiyalash — bu faqatgina o‘quv dasturlarini yangilash emas, balki butun boshqaruv, mazmun, pedagogik yondashuvlar, infratuzilma va ijtimoiy sheriklik tizimining kompleks o‘zgarishidir. Maktabgacha ta’lim tizimi har bir jamiyatning inson kapitali sifatiga bevosita ta’sir qiluvchi strategik sohadir. Ilmiy tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, 0–6 yosh oralig‘ida olingan sifatli ta’lim bolalarning intellektual, ijtimoiy-emotsional va ijodiy rivojlanishida poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois, erta yoshdagi ta’lim sifati uzoq muddatli iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi.

O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. 2017-yildan boshlab mamlakatimizda maktabgacha ta’limni rivojlantirishga qaratilgan

bir qator muhim islohotlar amalga oshirildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son qarori, 2023-yil 11-sentyabrda “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmonlarida bir qator ustuvor vazifalarni amalga oshirish zarurligi belgilab berilgan. Shunga qaramay, hududlar o‘rtasida qamrov darajasidagi tafovutlar, malakali pedagoglar yetishmasligi, innovatsion metodik yondashuvlarning cheklanganligi va boshqaruv tizimining byurokratikligi kabi muammolar saqlanib qolmoqda.

Maktabgacha ta’lim tizimini xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish hamda maktabgacha ta’lim tizimiga xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish kabi vazifalar ko‘zda tutilgan. Bu esa, boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish modellarini Finlyandiya, Janubiy Korea kabi davlatlarning tajribalarini o‘rganish asosida takomillashtirish va rahbarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlarni qo‘llashning dolzarbligini ko‘rsatadi.

Maktabgacha ta’lim tizimini transformatsiyalash jarayonida **milliy sharoit va xalqaro ilg‘or tajribalarni integratsiya qiluvchi kompleks model** ishlab chiqishga ehtiyoj mavjud. Bunda uning maqsad va vazifalari ham belgilab berilishi zarur.

Maqsad: O‘zbekiston sharoitida maktabgacha ta’lim tizimini transformatsiyalashning integratsiyalashgan modelini ishlab chiqish va ilmiy asoslash.

Vazifalar:

1. Maktabgacha ta’lim transformatsiyasining nazariy asoslarini aniqlash.
2. Jahon tajribasidagi ilg‘or modellarni tahlil qilish.
3. O‘zbekiston sharoitida transformatsiya zarur bo‘lgan sohalarni aniqlash.
4. Integratsiyalashgan modelning bloklari va metodlarini ishlab chiqish.
5. Modelning ishlash mexanizmini ishlab chiqish va baholash indikatorlarini belgilash.

Metodologiya

- **Tizimli yondashuv** – maktabgacha ta’limni boshqaruv, mazmun, pedagogika, infratuzilma va hamkorlik komponentlari bilan bir butun tizim sifatida ko‘rish.
- **Kompetensiyaga asoslangan yondashuv** – ta’lim natijalarini tayanch kompetensiyalar bilan bog‘lash.
- **Innovatsion-pedagogik yondashuv** – STEAM, Montessori, Reggio-Emilia metodlarini moslashtirish.
- **Inson huquqlariga asoslangan yondashuv** – inklyuzivlik va teng imkoniyatlar.
- **Raqamli transformatsiya yondashuvi** – boshqaruv va ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar integratsiyasi.

Ma’lumot yig‘ish usullari:

- Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili.
- **SWOT** va **PESTEL** tahlil.
- Soha mutaxassislari bilan intervyu.
- Xalqaro tajriba va indikatorlar taqqoslanishi.

Muhokama va natijalar

Modelning konseptual asoslari

Integratsiyalashgan model markazida **“Bolaning rivojlanishi”** konsepsiyasi turadi. Model **7 asosiy blokdan** iborat bo‘lib, ular bir-birini to‘ldiradi va umumiy maqsadga xizmat qiladi. Bular quyidagilar:

Maktabgacha ta'lim tizimini transformatsiyalashda integratsiyalashgan model bloklariga belgilab olindi. Ularning o'ziga xos xususiyatlari, maqsadlari, vositalari va bundan kutilayotgan natijalari haqida esa, quyidagi jadvalda to'xtalib o'tamiz:

Maktabgacha ta'lim tizimini transformatsiyalash modeli bloklari

№	Blok nomi	Asosiy metod	Maqsad	Vositalar	Kutilayotgan natija
1	Kompetensiyaga asoslangan ta'lim	Kompetensiyalar xaritalari	Tayanch kompetensiyalarni rivojlantirish	Diagnostik kartalar	Ta'lim individuallashtiriladi
2	Innovatsion-pedagogik texnologiyalar	STEAM, Montessori, Reggio-Emilia	Ijodkorlik va muammoni hal qilish	Loyiha asosida ta'lim	Bolalarda kreativlik oshadi
3	Raqamli integratsiya	Elektron portfellar, onlayn platformalar	Jarayon samaradorligi	Mobil ilovalar	Shaffoflik oshadi
4	Inklyuzivlik	IRP, sensorxonalar	Maxsus ehtiyojli bolalarni	Differensial metodlar	Ta'lim tengligi

			integratsiya qilish		
5	Ijtimoiy sheriklik	Mahalla, NNT, xususiy sektor hamkorligi	Resurslar jalb etish	“Ota-onalar maktabi”	Jamiyat ishtiroki oshadi
6	Sifatni uzluksiz oshirish	PDCA sikli	Sifat monitoringi	Peer review, indikatorlar	Barqaror takomillashuv
7	Tizimli boshqaruv transformatsiyasi	Cluster modeli	Moslashuvchan boshqaruv	Natijaga asoslangan moliyalashtirish	Boshqaruv samaradorligi

Bu modelning qanday tartibda ishlash mexanizmi

1. **Diagnostika** – tizim holatini SWOT va PESTEL tahlil asosida baholash.
2. **Strategiya ishlab chiqish** – maqsad va indikatorlarni belgilash.
3. **Pilot sinov** – metodlarni tanlangan hududlarda sinash.
4. **Monitoring va baholash** – samaradorlik ko‘rsatkichlarini o‘lchash.
5. **Masshtablash** – muvaffaqiyatli tajribalarni butun mamlakat bo‘ylab joriy etish.

Taklif etilayotgan model xalqaro tavsiyalar (OECD, UNESCO) va milliy siyosat hujjatlaridagi ustuvor yo‘nalishlar bilan uyg‘unlashadi. Modelning eng asosiy jihati — u **pedagogik, boshqaruv, ijtimoiy va texnologik komponentlarni yagona tizimda birlashtiradi**. Bu esa, resurslardan samarali foydalanish, hududlar o‘rtasidagi tafovutlarni kamaytirish va sifat monitoringini kuchaytirishga imkon beradi.

Shu bilan birga, modelni amaliyotga joriy etishda bir nechta xavf omillari mavjud: pedagoglarning yangi metodlarga tayyorgarligi, infratuzilmaning raqamli texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash darajasi va moliyalashtirishning barqarorligi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, maktabgacha ta’lim tizimining raqamlashtirilishi – bu faqat zamonaviylikka intilish emas, balki bolaning intellektual, ijtimoiy va psixologik rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar yaratishdir. Aynan, integratsiyalashgan model O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, sifatni oshirish va tizimni barqaror rivojlantirish uchun samarali konseptual asos bo‘lib xizmat qiladi. Modelning asosiy ustuvorligi — **bolaning rivojlanishini markazga qo‘yish va barcha islohotlarni shunga yo‘naltirish**. Transformatsiyalash orqali ta’lim sifati oshadi, individual yondashuv kuchayadi, boshqaruv tizimi optimallashtiriladi. Ammo bu jarayon ehtiyotkorlik bilan, ilmiy asosda va kompleks yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-152-sonli farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrda “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.
4. Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна Социальная трансформация // Знание. Понимание. Умение. 2011. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-transformatsiya> (дата обращения: 29.03.2021).
5. Аврамова Е. М., Дискин И. Е. Социальные трансформации и элиты //Общественные науки и современность. - 1994. - №. 3. - С. 14-26.
6. Карабаева Г. Ш. и др. HR-Менеджмент: Трансформация инновационной занятости в Узбекистане. – 2022.
7. Таджиева, Д. Р. Тенденции инновационного развития в условиях реализации Стратегии «цифровой Узбекистан - 2030» / Д. Р. Таджиева // Advances in Science and Technology: Сборник статей L международной научно-практической конференции, Москва, 31 января 2023 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Актуальность.РФ», 2023. – С. 299-300. – EDN RLZREW.
8. Karimov Sh. “Raqamli transformatsiya sharoitida pedagogik faoliyatni takomillashtirish”.– Pedagogik innovatsiyalar, 2021, №3.
9. Anarbayeva, F. U., and M. V. Abdullayeva. Raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta’lim tizimining raqamli transformatsiyasi. The Journal of Economics, Finance and Innovation 1.3 (2023): 1-9.
10. Anarbayeva, F., & Abdullayeva, M. (2023). Oliy ta’limni raqamlashtirishning imkoniyatlari va ahamiyati. The Journal of Economics, Finance and Innovation, 490–496.